

Mapa de localização - Parque Estadual Xixová-Japuí

O projeto tem foco principal na comunidade de aves marinhas e costeiras que habita a região do Canto do Itaipu, em Praia Grande, e praia de Paranapuã, em São Vicente, áreas que fazem parte do Parque Estadual Xixová-Japuí e Área de Proteção Ambiental Marinha do Litoral Centro paulista, no município de Praia Grande, região Metropolitana da Baixada Santista. **O local é considerado de vital importância para as aves costeiras, residentes e migratórias – como trinta-réis e gaivotões, por exemplo – por ser um dos únicos pontos da região onde há possibilidade das aves terem momentos de descanso e cuidados corporais sem a interferência antrópica**

Praia de Paranapuã (SV)

Praia de Itaipu (PG)

Turma do projeto em saída de campo (Paranapuã, PEXJ)

Este guia é parte das ações do projeto "**Protegendo as aves costeiras do Parque Estadual Xixová-Japuí**". O projeto é desenvolvido pelos biólogos, pedagogos e professores Daria Passos e Márcio Motta, com apoio do Projeto Trinta-réis. Os objetivos são, seguindo os princípios da Cultura Oceânica, **conhecer e reconhecer a diversidade da avifauna local costeira, a dinâmica desta comunidade e a partir disso pensar e atuar nas ações que alteram esta dinâmica**. Cada um dos objetivos apresenta um conjunto de atividades sequenciais que se relacionam e resultam em ações práticas conservacionistas no local. **O projeto conquistou a medalha de ouro nacional na II Olimpíada Brasileira do Oceano, em 2022.**

Saiba mais sobre o projeto em:
novomundoazul.wordpress.com

Guia de campo

AVES COSTEIRAS

Parque Estadual Xixová-Japuí

Praia de Paranapuã, (SV) - Parque Estadual Xixová-Japuí

Conheça as espécies observadas através do código QR

● Espécie ameaçada de extinção em SP (DECRETO Nº 63.853, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2018)

Guará (nome comum)

Eudocimus ruber (nome científico)
Guara pyrangá (nome na língua Tupi)

Trinta-réis-real ●

Thalasseus maximus
Garajau

Quero-quero

Vanellus chilensis

Tapicuru

Phimosus infuscatus
Tapiku'ru

● **Trinta-réis-de-bando**

Thalasseus acutiflavus
Garajau

● **Piru-piru**

Haematopus palliatus

Garça-vaqueira

Bulbucus ibis
Gûyratinga

Garça-branca-grande

Ardea Alba
Gûyratinga

Trinta-réis-de-coroa-branca

Sterna trudeaui
Garajau

Pernilongo-de-costas-brancas

Himantopus melanurus

Garça-branca-pequena

Egretta thula
Gûyratinga mirim

Trinta-réis-boreal

Sterna hirundo
Garajau

Batuíra-de-coleira

Charadrius collaris

Garça-moura

Ardea cocoi
Gûyratinga

Gaivota-alegre

Leucophaeus atricilla
Ati

Batuíra-de-bando

Charadrius semipalmatus

Garça-azul

Egretta caerulea
Gûyratinga oby

Gaivotão

Larus dominicanus
Ati

Vira-pedras

Arenaria interpres

Colhereiro

Platalea ajaja
Ayayá

Talha-mar

Rynchops niger
Paaguaçu

Bem-te-vi

Pitangus sulphuratus

Lavadeira-mascarada

Fulvicola nengeta

Atobá-pardo

Sula leucogaster

Fragata

Fregata magnificens
Guarapirá

Coruja-buraqueira

Athene cunicularia
Caburé

Gavião-carijó

Rupornis magnirostris
Tauató

Biguá

Nannopterum brasilianus
Mbi-guá

Carcará

Caracara plancus

Todas as ilustrações do guia foram criadas pelos estudantes da turma do projeto, o 5º ano da professora Daria Passos. Eles tiveram liberdade para representar as espécies observadas nas praias de Paranapuã e Itaipu, durante as saídas de campo. Em ordem alfabética: Andrei S. Bitencourt, Arthur P. Oliveira, Beatriz B. P. de Santana, Bernardo O. Abrantes, Carolina L. G. Ferreira, Clara Paiva, Danilo G. Frazão, David P. Ribeiro, Erick R. Bosso, Fernando D.G. Pedroso, Gabriela De F. Martins, Izadora G. Yarade, Leonardo Y. Vannucchi, Linda M. Cruz, Lorena C. Cesar, Lorena C. Torres, Lucas C. Do Nascimento, Manuela F. Santana, Matheus L. Farias, Mounis A. El Khatib, Nathalia M. De Oliveira, Rayda S. Assaf, Sarah P.P. Spolaor, Sophia Canesin, Sophia G. Strufaldi, Sophia S. Cruz, Téo E. Monaco, Vinícius G. Palma